

References

1. Antonyuk L. L. International competitiveness of countries: theory and implementation mechanisms. – K.: KNEU, 2004. – 275 p. [Chapter 5 «Strategy for increasing Ukraine's economic competitiveness under globalization», § 5.1 «Strategic orientations of the competitive policy of the Ukrainian state», pp. 218–232.

2. Hrynko T.V. Entrepreneurship: modern challenges, trends and transformations: monogr. /for general ed. Dr. Econ. Sciences, Prof. T. Hrynko. – Dnipro: K.O. Bila Publisher, 2023 – 350 p. – P. 50–160.

3. Zahorsky V.S. Forecasting and management of socio-economic processes in the region. Monograph / col. author; for sciences ed. member-cor. NAS of Ukraine, Doctor of Economics, Prof. V. S. Zahorskyi. – Lviv: LRIDU NADU, 2016. – P. 127–132.

4. Mazorenko O.V., Maistrenko O.V. Methodical tools of strategic planning. Global and national economic problems. 2015. Issue 6. P. 373–376.

5. Kotsko T.A., Harbachuk K.V. Development of competitive advantages of the enterprise in conditions of instability of the external environment. Modern approaches to enterprise management: a collection of scientific papers. Kyiv: NTUU «KPI named after Igor Sikorsky», 2016. P. 98–102.

6. Trade and economic cooperation between Ukraine and the EU [Electronic resource]. – Access mode: <http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/ukraine-eu/trade-and-economic/ukraine-eu-trade>.

7. Petryniak U.Ya. Entrepreneurship: modern challenges, trends and transformations: monogr. /for general ed. Dr. Econ. Sciences, Prof. T. Hrynko. – Dnipro: K.O. Bila Publisher, 2023 – 350 p. – pp. 50–70.

8. Petrynyak U.Ya., Vasylichak S.V., Dubina M. Datsyuk–Tomchuk M. Competitiveness of the national economy in the conditions of EU integration: monograph / editor-in-chief: Doctor of Economics, Prof. S. V. Vasylichak. Kryvyi Rih: DUET, 2024. – 232 – P.105–149

9. Andersen T., Herbertsson T. Measuring Globalization. Institute for the Study of Labor Discussion Paper. 2013. July. No 1214. P. 8–10.

10. I. V. Taranenko. Formation of an innovative paradigm of the theory of competition in modern conditions of globalization. Scientific Bulletin ChDIEU. Chernihiv: ChDIEU, 2011. No. 1 (9). P. 194–203

Дані про авторів

Петриняк Уляна Ярославівна,

к.е.н., докторант кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами Дніпровського національного університету ім. О. Гончара
e –mail: yliana1234@ukr.net
ORCID ID: 0000 – 0003 – 3295 – 4792

Ковач Ігор Ярославович,

аспірант кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, Україна
e –mail: igorkovch1990@gmail.com

Data about the authors

Uliana Petrynyak,

PhD in Economics, associate professor, Oles Honchar Dnipro National University
e –mail: yliana1234@ukr.net

Ihor Kovch,

graduate student of the Department of Economics, Classical Private University, Zaporozhye, Ukraine
e –mail: igorkovch1990@gmail.com

УДК 336:368.1+336:339.1

ШІРІНЯН А. А.

Конкурентна позиція страхової компанії на ринку страхових послуг

Постановка проблеми. Суперництво між страховиками за вигідну позицію на ринку страхових послуг визначає пропозицію послуг і водночас стимулює порівнювати результати і пропонувати якісні послуги. Саме тому доцільно запропонувати кількісні оцінки для можливості ранжування страховиків таким чином, щоб кожний міг зробити висновки щодо досягнутих цілей і напрямів удосконалення. Актуальним завданням є розробка методології оцінювання конкурентної (ринкової) позиції страхової компанії за якісними та кількісними параметрами, щоб порівнювати результати діяльності і врахувати специфіку страхової послуги.

Метою роботи є розробка нової методології оцінювання конкурентної позиції страховика на ринку за допомогою ключових показників і критеріїв ефективності, що охоплюють різні аспекти діяльності.

Завдання дослідження. Обґрунтувати різні підходи і удосконалити оцінку конкурентної позиції страховика.

Методологія дослідження спирається на елементи фінансового аналізу і порівняння показників. Інформаційною базою слугували праці науковців, дані страхових компаній і НБУ. Даними страхових компаній у відкритих джерелах є: звіт про фінансовий стан, примітки до фінансової звітності з розкриттям інформації про страхові премії, кількість персоналу, кількість філій, адміністративні витрати. Дані НБУ щодо кожного страховика визначались також незалежно з наглядової статистики НБУ.

Результати дослідження. Розроблено методологію визначення конкурентної позиції страховика, яка частково спирається на положення Закон України «Про захист економічної конкуренції». Кількість запропонованих показників конкурентної позиції страховика – 6, що характеризують страхові премії, кількість відокремлених підрозділів, кількість договорів, чисельність персоналу, прибуток страховиків, рентабельність продажу, адміністративні витрати. Висока конкурентна позиція на ринку досягається максимізацією премій, кількості договорів, прибутку і мінімізацією адміністративних витрат. Запропоновано інтегральний показник конкурентної позиції страховика для визначення місця страховика у порівнянні позицій на ринку страхових послуг.

Галузь застосування. Корпоративна економіка, ринок фінансових послуг, страхова справа.

Ключові слова: ринок страхових послуг, конкурентна позиція, страхова компанія, Закон України «Про захист економічної конкуренції», показники позиції, страхові премії, кількість підрозділів, кількість договорів, чисельність персоналу, прибуток страховиків, рентабельність продажу, адміністративні витрати

JEL Codes G22, D42

SHIRINIAN A. A.

Competitive position of the insurance company on the market of insurance services

Formulation of the problem. Competition between insurers for a favorable position in the market of insurance services determines the offer of services and at the same time stimulates to compare results and offer quality services. That is why it is advisable to offer quantitative assessments for the possibility of ranking insurers in such a way that everyone can draw conclusions about the achieved goals and directions for improvement. An urgent task is to develop a methodology for assessing the competitive (market) position of an insurance company by qualitative and quantitative parameters in order to compare performance results and take into account the specifics of the insurance service..

The purpose of the work is to develop a new methodology for evaluating the competitive position of the insurer on the market using key performance indicators and criteria covering various aspects of activity.

Tasks of the study: To justify different approaches and to improve the assessment of the competitive position of the insurer.

The research methodology is based on elements of financial analysis and comparison of indicators. The work of scientists, data from insurance companies and the National Bank of Ukraine (NBU) serve as an information base. Data of insurance companies in open sources are: report on financial status, notes to financial statements with disclosure of information about insurance premiums, number of personnel, number of branches, administrative costs. NBU data on each insurer was also determined independently from NBU supervisory statistics.

Results of the research. A methodology for determining the competitive position of the insurer has been developed, which is partially based on the provisions of the Law of Ukraine «On Protection of Economic Competition». The number of proposed indicators of the insurer's competitive position is 6, which characterize insurance premiums, the number of separate divisions, the number of contracts, the number of personnel, insurers' profit, sales profitability, administrative costs. A high competitive position in the market is achieved by maximizing premiums, the number of contracts, profit and minimizing administrative costs. An integral indicator of the insurer's competitive position is proposed to determine the place of the insurer in the comparison of positions on the services market.

Field of application. *Corporate economy, financial services market, insurance business.*

Keywords: *insurance services market, competitive position, insurance company, Law of Ukraine «On Protection of Economic Competition», position indicators, insurance premiums, number of divisions, number of contracts, number of personnel, insurers' profit, return on sales, administrative costs*

Постановка проблеми. Конкурентна позиція страховиків має забезпечуватись шляхом високої результативності. Кожна страхова компанія має власні інтереси і результати. Актуальним є визначення переліку показників, який би дав змогу не лише оцінити позицію компанії на ринку на певний час, а й визначав в подальшому напрям покращення власної позиції на ринку страхових послуг порівняно з іншими.

Оцінка конкурентної (ринкової) позиції страхової компанії має здійснюватися за параметрами якісними та кількісними, щоб можна було не лише порівнювати, а й врахувати сутність конкуренції на страховому ринку, специфіку страхової послуги та характер формування й управління грошовими коштами компанії. Виокремлення параметрів оцінки повинне базуватися на усвідомленні тенденцій управління та розвитку системи страхового захисту. Загалом основу оцінки мають складати показники економічної діяльності компанії та їх стратегій розвитку. Саме з таких припущень ми пропонуємо власний підхід.

Суперництво між страховими компаніями за вигідну позицію на ринку страхових послуг визначає не лише пропозицію, а й стимулює страховиків порівнювати результати і пропонувати якісні послуги. Саме тому доцільно запропонувати кількісні оцінки для можливості ранжування страховиків таким чином, щоб кожний міг зробити висновки щодо досягнутих цілей і напрямів удосконалення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За кордоном набули поширення ключові показники ефективності (далі позначимо як КПЕ) за підходом Пітера Друкера [1–3], в межах якого визначається певний перелік показників, що формують загальну ефективність і конкурентну позицію на ринку. Вітчизняні стандарти «Системи управління якістю» ДСТУ ISO:9000:2015 та ISO:9001:2015 також визначають «ефективність» як головний критерій в діяльності компаній через співвідношення між результатом і ресурсами [4–5]. КПЕ може трактуватися як ступінь реалізації плану або як співвідношення фактичних результатів і фактичних витрат.

В Україні питання визначення конкурентної позиції досліджувалось з різних позицій, однак дотепер це питання залишається відкритим для страхових компаній. Національний банк України як уповноважений орган не запропонував КПЕ для страхових компаній. Водночас, для страхових компаній існують дослідження авторів Л.В. Шірінян [6], В.М. Демченко [7], Н. Ткаченко і Н. Рябоконт [8], які присвячені ефективності та КПЕ. Автори зазначають, що кількість КПЕ має бути 6–8 [9], щоб не було другорядних показників. З таких позицій, забезпечення ефективності діяльності страховика має розглядатись як ключовий напрям підвищення конкурентної позиції на ринку. Перевагу в такому підході необхідно надавати не лише внутрішнім факторам впливу на позицію (приміром, фінансовим показникам страховика, часткою страховика на ринку тощо), а й зовнішнім по відношенню до компанії факторам, що визначаються самим ринком страхових послуг.

Перш за все, слід наголосити на дію Закону України «Про захист економічної конкуренції» (далі Закон), який слугує головним орієнтиром захисту конкуренції і визначає умови монопольної позиції гравця на ринку. Згідно з цим Законом Антимонопольний комітет України здійснює контроль за концентрацією суб'єктів господарювання [10–11].

Домінуючою позицією постачальника послуг на ринку Закон визначає таке становище, коли частка такого постачальника на ринку становить близько або понад 35% [10]. Таким чином, для визначення ступеня охоплення ринку певним постачальником послуг в Законі пропонується визначати частку послуг певного гравця на ринку. Виходячи з змісту Закону можна зробити висновок про показник конкурентної позиції на ринку (позначимо як X_i), який визначається за формулою:

$$X_i = 100\% D_i / D,$$

де величина D_i це дохід окремого і-того за номером страховика, а у знаменнику величина D – це дохід всіх постачальників на ринку. У подальшому ми скористаємось таким показником і врахуємо специфіку здійснення страхової діяльності, обравши в якості доходу обсяг страхових премій.

Аналізуючи управління конкурентоспроможністю страхових компаній дослідники Внукова Н. М. і Мамедова Е. Р. дійшли до висновку про взаємозв'язок конкурентоспроможності з конкурентною позицією [12]. Можна погодитись з думкою авторів, що конкурентна позиція визначає місце страхової компанії на страховому ринку у порівнянні з конкурентами як результат реалізації обраної конкурентної стратегії та досягнутого рівня конкурентоспроможності.

Автор Левченко В. П. пропонує перелік і опис чинників конкурентного середовища, що мають впливати на формування конкурентоспроможності страхової компанії на ринку. Автором наведено перелік основних ендогенних й екзогенних чинників формування конкурентоспроможності страхової компанії на страховому ринку, серед яких є такі: страховий тариф, частка на страховому ринку, співробітництво з іноземними страховими компаніями, диверсифікація страхових послуг, мережа відділень страхової компанії. Дослідник не надає кількісних вимірів і справедливо зазначає, що чисельна оцінка є складною і багатofакторною, оскільки не всі фактори формування конкурентних переваг підлягають кількісній оцінці [13, с.170; 14, с.152]. У зв'язку з неможливістю повної формалізації оцінювання, у колі фахівців зазвичай обирається їх експертна оцінка. У подальшому для розробки нашого підходу ми використовуємо частину наведених показників, оскільки останні збігаються з нашим розумінням переліку даних для опису конкурентної позиції.

Подібну думку висловлюють автори Приступа Л. А. і Харчук О. Б., які вважають, що конкурентоспроможність страховика має досягатись через реалізацію конкурентних переваг і оптимальну організацію внутрішнього середовища, та реагуванням на зміни зовнішніх чинників [15, с.1203].

Отже, під конкурентною позицією фірми розуміють значення параметрів (або характеристики) фірми по відношенню до значень параметрів (або характеристики) конкурента-лідера. Конкурентну позицію страховика можна аналізувати з позицій місця страховика на ринку страхових послуг по відношенню до місця страховиків-конкурентів. Саме тому визначення конкурентної позиції страхової компанії на ринку розглядається також з позицій рейтингових систем оцінки, які набули поширення у економічних та соціальних дослідженнях [16–18].

Рейтингові агентства (Standard & Poor's, A. M. Best, Duff & Phelps, Moody's та Weiss Research) пропонують власні дорогі (закриті) методики і тому більшою мірою є не доступними для українських компаній і споживачів. Український дослідник Шірінян Л. В. запропонувала систему показників для визначення рейтингової позиції страхових компаній України [19, с.121]. Підхід базується на використанні фінансових показників відповідно до 4 груп – платоспроможності, фінансової стійкості, ділової активності, рентабельності і узагальнення позиції страховика через інтегральний індикатор. На нашу думку, методологія є такою, що скористатись нею можуть фахівці страхової справи. Виникає питання: а чи можна запропонувати перелік лише з 4–6 показників, щоб з'ясувати позицію страховика на ринку і порівняти з іншими поставачальниками послуг страхування без складних розрахунків? Чи можна досягти висновків стосовно саме ринкової порівняльної позиції без занурення в деталі фінансового аналізу і всебічного визначення фінансового стану страховика?

Можна погодитись з думкою дослідника Іоніна М. Є. про те, що значна кількість параметрів оцінки конкурентної позиції страховика дає змогу оцінити здатність конкурувати з суперниками [20, с. 143]. З іншого боку, завелика кількість показників може ускладнювати процес оцінювання і погіршувати результати внаслідок збільшення кількості оціночних суджень і подальшого усереднення неточних значень.

Автор Кулінічев П. К. звертає увагу, що конкурентна позиція має визначатись кількісним розрахунком масштабів і частки ринку по напрямку і предмету діяльності, розміру рентабельності [21, с. 72]. У подальшому ми врахуємо рентабельність страхового бізнесу для визначення конкурентної позиції страховика.

Огляд виявляє, що конкурентну позицію можна визначати кількісно по-різному: за окремим показником (приміром, за обсягом активів або за доходами тощо); за фінансовим станом шляхом визначення інтегрального показника фінансового стану; за часткою охоплення ринку (як в Законі України «Про захист економічної конкуренції»); за окремою послугою і відповідними показниками, що визначають таку послугу. Подібні висновки отримали Шевцова О. Й. і Портянова О. В., досліджуючи конкурентну позицію банку за діяльністю на ринку цінних паперів [22, с. 213].

Таким чином, у фаховій літературі якісне розуміння питання є, чинники називаються, в Законі визначено граничну межу для одного кількісного параметра, пропонуються складні підходи і платні комерційні розробки з закритими кодами розрахунків, проте простого підходу щодо визначення конкурентної позиції страховика на ринку на основі кількісного оцінювання дотепер не розроблено і питання потребує вирішення.

Метою цього дослідження є розробка нової методології оцінювання конкурентної позиції страховика на ринку за допомогою ключових показників і критеріїв ефективності, що охоплюють різні аспекти діяльності.

Методологія дослідження спирається фінансовий аналіз, статистичний аналіз і порівняння показників. Інформаційною базою слугували праці науковців, дані страхових компаній і НБУ. Дані страхових компаній у відкритих джерелах є: звіт про фінансовий стан, примітки до фінансової звітності з розкриттям інформації про страхові премії, кількість персоналу, кількість філій, адміністративні витрати. Дані НБУ щодо кожного страховика визначались також незалежно з наглядової статистики НБУ в частині визначення страхових премій і прибутків, витрат страховиків на оплату праці персоналу тощо.

Вклад основного матеріалу. На нашу думку, Закон України «Про захист економічної конкуренції» розкриває головну сутність ринкової позиції компанії, яка спирається на бажанні компанії одержати максимальні прибуток і, відповідно, максимально охопити ринок певною послугою. Тобто, ідея полягає у потребі розвитку і масштабування (зростання) діяльності або розширення бізнесу у кількісному або якісному плані. Відповідно, на нашу думку, показники конкурентної позиції на ринку мають визначати, наскільки таку ідею реалізовано на практиці.

Кількісне вимірювання охоплення ринку страхових послуг є складним завданням розглянутого тут емпіричного підходу, оскільки певні характеристики такого охоплення можуть бути якісними. Запропоновані далі кількісні показники відрізняються від традиційних рейтингів, які можуть містити також якісні порівняння. Саме тому ми розробили і пропонуємо різні варіації показників охоплення ринку як основні та врахували потребу ефективності бізнесу для досягнення позитивних фінансових результатів.

На основі систематизації праць і законодавчих норм ми розробили власний перелік показників і пропонуємо набір КПЕ страховика, дотримання яких визначає високу конкурентну позицію страховика на страховому ринку України. Він складається як з вже відомих показників, так і з нових, які ми пропонуємо для визначення конкурентної позиції страховика на ринку. На нашу думку, набір з відповідними КПЕ для страховиків має бути таким:

- частка страховика на ринку за страховими преміями (КСП),
- частка страховика на ринку за кількістю підрозділів (КПІД),
- частка страховика на ринку за кількістю договорів страхування (КДОГ),
- частка страховика на ринку за кількістю штатних співробітників (КПЕР),
- рентабельність продажу страхової послуги ROS (return on sales),
- частка адміністративних витрат у страхових преміях (КАВ).

Аргументуємо кожний показник і запропонуємо відповідні формули та критерії покращення ринкової позиції.

Першим КПЕ є частка страховика на ринку за страховими преміями або доходами (КСП). Показник можна знайти як відношення премії окремого страховика (СП_і) до валових премій (ВП) всіх страховиків на ринку:

$$КСП = СП_i / СП \quad (1)$$

Тут СП_і – премія окремого страховика, СП – валові страхові премії всіх страховиків на ринку. Обсяг СП_і можна визначити через рядок 2010 форми №2 звіту страховика про фінансові результати. Величину СП можна знайти в наглядовій статистиці НБУ, яка є в відкритому доступі.

Цей показник фактично співпадає з показником ступеня охоплення ринку в Законі України «Про захист економічної конкуренції» ($K_{СП} = X_i$). Висока ефективність страховика за цим показником може бути досягнута за умов максимізації величин $K_{СП}$, що досягається зростанням страхових премій і перевищенням запланованого значення:

$$K_{СП} \rightarrow \max, \max = 35\%.$$

$$\text{факт } K_{СП} / \text{план } K_{СП} \geq 1$$

Другим КПЕ є частка страховика на ринку за кількістю підрозділів ($K_{ПІД}$). Цей показник є новим і характеризує територіальне, географічне розміщення підрозділів чи філій. Він визначає ступінь досяжності страховика для потенційно-

го користувача послуги. Відповідний КПЕ можна визначити за такою простою формулою:

$$K_{\text{під}} = N_{\text{піді}} / N_{\text{під}} \quad (2)$$

де ми позначили $N_{\text{піді}}$ – кількість підрозділів (філій) страховика, $N_{\text{під}}$ – загальна кількість філій страхових компаній на певній території або на одному ринку. знову. Відповідні дані для $N_{\text{під}}$ та $N_{\text{піді}}$ не є комерційною таємницею і легко можуть бути знайдені на сайтах страховиків та НБУ. У подальших розрахунках, у разі відсутності філій у страховика ми приймаємо $N_{\text{піді}} = 1$.

Ефективності такого КПЕ може бути забезпечено за умов максимізації та перевищенням планованих значень $K_{\text{під}}$:

$$K_{\text{під}} \rightarrow \max, \\ \text{факт } K_{\text{під}} / \text{план } K_{\text{під}} \geq 1.$$

Третім КПЕ є частка страховика на ринку за кількістю договорів страхування ($K_{\text{дог}}$):

$$K_{\text{дог}} = N_{\text{догі}} / N_{\text{дог}} \quad (3)$$

Тут ми позначили $N_{\text{догі}}$ – кількістю договорів окремого страховика, $N_{\text{дог}}$ – кількістю договорів страхування всіх страховиків. Цей показник також є новим. Ми його обрали як важливий показник охоплення страховиком послуг і клієнтів, оскільки в теперішніх умовах можливі ситуації, коли страхова компанія не має окремих філій чи підрозділів по регіонах, однак має достатню кількість договорів страхування за рахунок он-лайн сервісів. Відповідні дані про кількість підрозділів можна знайти як у страховій компанії, так і у звітних даних НБУ з наглядової статистики.

Забезпечення ефективності такого КПЕ реалізується за умов максимізації та і перевищенням запланованого значення $K_{\text{дог}}$:

$$K_{\text{дог}} \rightarrow \max, \\ \text{факт } K_{\text{дог}} / \text{план } K_{\text{дог}} \geq 1.$$

Четвертим КПЕ в нашій пропозиції є частка страховика на ринку за кількістю співробітників ($K_{\text{пер}}$). Інформацію про персонал і кількість працівників можна знайти в примітках до фінансової звітності за рік, що закінчився на певну дату. Зазвичай відповідна інформація міститься на самому початку приміток у розділі «інформація про установу».

$$K_{\text{пер}} = N_{\text{пері}} / N_{\text{пер}} \quad (4)$$

Тут позначено $N_{\text{пері}}$ – кількість штатних працівників і-го окремого страховика, $N_{\text{пер}}$ – кількість штатних працівників всіх страховиків на ринку.

Показник $K_{\text{пер}}$ є стимулятором, тобто забезпечення ефективності реалізується за умов макси-

мізації персоналу працівників та і перевищенням запланованого значення $K_{\text{дог}}$:

$$K_{\text{пер}} \rightarrow \max, \\ \text{факт } K_{\text{пер}} / \text{план } K_{\text{пер}} \geq 1.$$

П'ятим КПЕ, що має визначити конкурентну позицію на ринку, ми обрали рентабельність продажу страхової послуги. У фаховій літературі такий показник відомий як «return on sales» або ROS [23–25], який визначається через відношення прибутку страховика до обсягу виручки від реалізації товару (страхової послуги) продукції. У нашому випадку такою виручкою є страхова премія СПі. Відповідно, формула для показника ROS матиме вигляд:

$$ROS = 100\% \text{ При} / \text{СПі} . \quad (5)$$

Цей показник є відомим і важливим показником, що визначає який прибуток генерує кожна гривня від продажу страхової послуги. Наглядова статистика НБУ містить відповідну інформацію щодо прибутків страховиків [26–28]. Величини При можна також знайти в річних звітах страховиків. В наших розрахунках При – це значення фінансового результату до оподаткування (строка 2290 форми №2 Звіту про фінансові результати страховика).

Знову, чим вище значення показника ROS, тим кращою буде конкурентна позиція страховика. У разі збитків, коли При < 0, будемо вважати, що показник ROS = 0. Забезпечення ефективності досягається за умов:

$$ROS \rightarrow \max, \\ \text{факт } ROS / \text{план } ROS \geq 1.$$

Шостий КПЕ відповідає за вартість страхового договору (або ціну страхової послуги) і є часткою адміністративних витрат у страхових преміях ($K_{\text{ав}}$). Показник частки адміністративних витрат показує ефективність з позицій організації бізнесу і супутніх справ. Мова іде про витрати страховика на ведення справи, витрати на дирекцію та апарат управління компанії, на відрядження, на оплату послуг зв'язку, на основні засоби, на використання транспорту тощо. Показник Кав визначиться за формулою:

$$K_{\text{ав}} = 100\% \text{ Аві} / \text{СПі} . \quad (6)$$

Тут позначено: Аві – адміністративні витрати страховика, СПі – страхові премії страховика [25, с.126]. Величину Аві можна знайти в річних звітах страховиків. В наших розрахунках Аві – це адміністративні витрати згідно з строкою 2130 форми №2 Звіту про фінансові результати страховика.

Цей показник є новим. Фактично показник вказує частку коштів, що ідуть на заохочення і заробітну плату персоналу та показує ефективність менеджменту страховика. У разі відсутності даних про адміністративні витрати, можна скористатись даними НБУ стосовно витрат страховика на оплату праці співробітників [26–28]. Розмір витрат на ведення справи зазвичай становить близько 25–30% від величини страхового тарифу.

Ефективність страховика буде забезпечена високою позицією на ринку за умов мінімізації K_{AB} , оскільки високе значення такого показника означитиме маленьке значення показника страхового відшкодування:

$$K_{AB} \rightarrow \min.$$

$$\text{факт } K_{AB} / \text{план } K_{AB} \leq 1.$$

Отже, систематизуємо K_{PE} у таблиці 3.1.

Для цілей практичного застосування підходу доцільно узагальнити підхід шляхом визначення результуючого показника конкурентної позиції страховика на ринку страхових послуг.

Інтегральний показник конкурентної позиції на ринку. Пропонуємо визначати інтегральний показник конкурентної позиції страховика, $K_{заг}$. У нашому випадку є п'ять показників стимуляторів (тобто для забезпечення ефективності доцільно максимізувати його значення) і один показник – дестимулятор (тобто для забезпечення ефективності доцільно мінімізувати його значення). Тому будемо визначати $K_{заг}$ таким чином, щоб він був стимулятором.

Цей показник є новим. Ми пропонуємо визначати його як середнє геометричне значень окремих індексів за наступною формулою:

$$K_{заг} = [(K_{СП} \cdot K_{ДОГ} \cdot K_{ПІД} \cdot K_{ПЕР} \cdot ROS) / (K_{ВД})]^{1/6}. \quad (7)$$

Тут степе́нь кореню $(1/6)$ залежить від кількості КПЕ, яка становить 6.

Ефективність визначає високу позицію на ринку за умов максимізації інтегрального показника конкурентної позиції $K_{заг}$:

$$K_{заг} \rightarrow \max,$$

$$\text{факт } K_{заг} / \text{план } K_{заг} \geq 1.$$

Розроблений новий підхід і критерії для інтегрального показника конкурентної позиції дає змогу впорядкувати страхові компанії України відповідним чином. Найкращий страховик у такому рейтингу матиме найбільше значення показника $K_{заг}$.

Дослідимо окремо формулу (6) більш детально. Підстановка всіх виразів (1)–(6) дає наступне співвідношення:

$$K_{заг} = A \cdot K_i, \quad (8)$$

де:

$$K_i = [(СП_i \cdot N_{ДОГ_i} \cdot N_{ПІД_i} \cdot N_{ПЕР_i} \cdot Пр_i / АВ_i)]^{1/6}.$$

$$A = [1 / (СП \cdot N_{ДОГ} \cdot N_{ПІД} \cdot N_{ПЕР})]^{1/6}$$

Множник A є однаковим для всіх страхових компаній на ринку і тому при порівнянні страховиків можна знехтувати їм. A показник K_i для кожного страховика буде свій. Він фактично повторює новий набір КПЕ за нашою методологією. На відміну від наведеного підходу, де показники визначено у відносних одиницях для зручності, K_i аргументує можливість порівняння позиції компаній через абсолютні значення КПЕ:

- страхові премії страховика ($СП_i$),
- кількість підрозділів ($N_{ПІД_i}$),
- кількість договорів страхування ($N_{ДОГ_i}$),
- кількість працівників ($N_{ПЕР_i}$),

Таблиця 1. Набір КПЕ страховика, що визначає конкурентну позицію на ринку

№	Назва показника	Формула обчислення	Критерій забезпечення ефективності
1	частка на ринку за преміями ($K_{СП}$)	$K_{СП} = СП_i / ВП$	$K_{СП} \rightarrow \max,$ факт $K_{СП} / \text{план } K_{СП} \geq 1$
2	частка на ринку за кількістю підрозділів ($K_{ПІД}$)	$K_{ПІД} = N_{ПІД_i} / N_{ПІД}$	$K_{ПІД} \rightarrow \max,$ факт $K_{ПІД} / \text{план } K_{ПІД} \geq 1$
3	частка на ринку за кількістю договорів ($K_{ДОГ}$)	$K_{ДОГ} = N_{ДОГ_i} / N_{ДОГ}$	$K_{ДОГ} \rightarrow \max,$ факт $K_{ДОГ} / \text{план } K_{ДОГ} \geq 1$
4	частка на ринку за кількістю персоналу ($K_{ПЕР}$)	$K_{ПЕР} = N_{ПЕР_i} / N_{ПЕР}$	$K_{ПЕР} \rightarrow \max,$ факт $K_{ПЕР} / \text{план } K_{ПЕР} \geq 1$
5	рентабельність продажу (ROS)	$ROS = 100\% \text{ Пр}_i / СП_i$	$ROS \rightarrow \max,$ факт $ROS / \text{план } ROS \geq 1$
6	частка адміністративних витрат у преміях (K_{AB})	$K_{AB} = 100\% \text{ АВ}_i / СП_i$	$K_{AB} \rightarrow \min.$ факт $K_{AB} / \text{план } K_{AB} \leq 1$

Джерело: розроблено автором.

- прибуток страховика (Прі),
- адміністративні витрати страховика (АВі).

Ранжування страховиків за авторською методологією можливе як для виразу (7) так і для виразу (8). Покажемо це на модельному прикладі для вибірки з 5 різних страховиків: визначимо всі наведені показники, а потім впорядкуємо позиції страховиків відповідно до отриманого результату.

Для апробації підходу ми обрали 5 страховиків, що здійснюють страхування інше, ніж страхування життя (таких, що займаються ризиковими видами страхування, далі як non-life страховики).

Ранжування non-life страховиків за авторською методологією. Вибірку non-life страхових компаній для проведення розрахунків за авторським підходом для визначення конкурентної позиції на ринку наведено в таблиці 2. Ми обрали страховиків, що зосереджені переважно в центральному регіоні країни (Київ і Київська область) та є non-life страховиками. Як бачимо, для порівняльного аналізу та визначення позиції достатньо даних самих страховиків, без використання статистичних даних по всьому ринку.

Для прикладу покажемо як визначати Кі. Оберемо, наприклад, страхову компанію АВАНГАРД. Дані для 2022 року свідчать про таке: СПі = 74,69 млн грн, N_{ДОГ} = 2,44 тисяч штук, N_{ПІДІ} = 1, N_{ПЕРІ} = 22, П_рі = 3,49 млн грн, АВі = 5,37 млн грн. Показник Кі визначиться:

$$K_i = [(74,69 \cdot 2,44 \cdot 1 \cdot 22 \cdot 3,49 / 5,37)]^{1/6} = 3,7.$$

Таким чином, розрахунок за формулою (8) показує, що найбільш висока конкурентна позиція на ринку страхових послуг для нашої вибірки у страхової компанії «Уніка». Цікаво порівняти між собою 2 і 3 позиції. Страхова компанія «Універсальна»

має страхові премії та прибутки більші, ніж страхова компанія «Гардіан», однак, внаслідок порівняно високих адміністративних витрат і малої кількості договорів, поступається ринковій позиції страхової компанії «Гардіан». Найнижчу позицію з наведеного переліку займає страховик «Авангард», що підтверджується фактичним даними.

Модель поведінки страховика для покращення позиції. Покажемо на модельному прикладі ПрАТ «СК «Авангард», як можна покращити ринкову позицію. Згідно з запропонованою методикою оцінювання, компанія може підвищити прибуток і, відповідно, рентабельність продажів за показником ROS. Приміром, можна отримати додатковий прибуток за рахунок інвестиційної діяльності. Для цього ПрАТ «СК «Авангард» має обрати хоча б один напрям інвестування коштів страхових резервів та обґрунтувати найприбутковіший з них (табл. 3 лише для трьох модельних можливостей).

Дані табл. 3 показують, що найбільш дохідними напрямками інвестування є державні облігації ОВДП. Валютний депозит є найменш ризиковим для інвестування, але, водночас, і найменш прибутковим.

Припустимо, що страховик обрав річні облігації і вирішив інвестувати не більше 30% суми страхових резервів. Сума страхових резервів ПрАТ «СК «Авангард» в 2023 році становила 31,366 млн грн. Тоді на інвестиції в ОВДП буде спрямовано близько 9,4 млн грн:

$$31,366 \text{ млн грн} \times 30\% = 9,41 \text{ млн грн.}$$

Припустимо, що ОВДП є річними на 12 місяців з розрахунком в кінці терміну погашення. Тоді розмір прибутку від такого інвестування без врахування ризику:

$$9,41 \text{ млн грн} \times 16,5\% = 1,552 \text{ млн грн.}$$

Таблиця 2. Визначення ринкової позиції страховиків за авторським підходом на основі вибірки non-life страхових компаній

Показник	Скорочена назва страхової компанії				
	ЕТАЛОН	УНІВЕРСАЛЬНА	АВАНГАРД	УНІКА	ГАРДІАН
N _{ПІДІ} , одиниць	24	35	1	200	26
N _{ДОГ} , тис. од.	416,22	49,90	2,44	1000	542,46
N _{ПЕРІ} , одиниць	101	264	22	1000	262
СПі, млн грн	250,14	1131,89	74,69	2409,86	778,86
Прі, млн грн	10,51	246,58	3,49	521,58	53,27
АВі, млн грн	27,02	99,61	5,37	453,80	49,35
Кі – формула (8)	21,5	33,0	3,7	61,7	38,2
Ринкова Позиція	4	3	5	1	2

Джерело: розроблено і розраховано автором на основі даних наведених страховиків.

Таблиця 3. Потенційні напрями інвестування ПрАТ «СК «Авангард» у 2024 р.

Напрями інвестування	Дохідність, %	Ризик, %
Депозити у гривні	15	4,8
Депозити у валюті (американський долар, євро)	4	2,1
Державні облігації, ОВДП	16,5	4,4

Джерело: Складено згідно з даними НБУ, Міністерства фінансів і ринкових даних станом на 31.12.2023 [29–30]

Сума можливих втрат визначається з врахуванням ризику (4,4%):

$$9,41 \text{ млн грн} \times 4,4\% = 0,414 \text{ млн грн.}$$

Далі розрахуємо рівень додаткового прибутку ПрАТ «СК «Авангард» в наступному році:

$$1,552 \text{ млн грн} - 0,414 \text{ млн грн} = 1,138 \text{ млн грн.}$$

Таким чином, запропонована інвестиція має принести ПрАТ «СК «Авангард» додатково 1,138 млн грн прибутку і покращить конкурентну позицію компанії на ринку за показником рентабельності продажів ROS. Збільшення показника ROS зумовить збільшення Кзаг (або Кі) і покращення ринкової позиції в загальному рейтингу за умови, що конкуренти не покращили свої відповідні показники.

Висновки

У роботі розроблено методологію визначення конкурентної позиції страховика на ринку страхових послуг. Такий підхід є новим, частково спирається на положення Закон України «Про захист економічної конкуренції».

Кількість запропонованих показників конкурентної позиції страховика дорівнює 6-ти, вони характеризують страхові премії, кількість відокремлених підрозділів, кількість договорів, чисельність персоналу, прибуток страховиків, рентабельність продажу, адміністративні витрати. Висока конкурентна позиція на ринку досягається максимізацією премій, кількості договорів, прибутку і мінімізацією адміністративних витрат.

Запропоновано інтегральний показник конкурентної позиції страховика як стимулятор, що має бути максимальним, для визначення місця страховика у порівнянні позицій на ринку послуг.

Підхід дає змогу зменшити кількість показників у разі відсутності даних. Водночас якість відповідного аналізу може погіршитися. Приміром, якщо прибрати показник, який стосується підрозділів НПІДі або КПІД, то це означатиме нівелювання географічного аспекту і доступу до страхування споживачів. Подібним чином невраховування інших показників призведе до втрати інших ас-

пективів конкурентної позиції. Навпаки, збільшення кількості показників для аналізу може покращити загальний результат. Однак, при цьому, необхідно дослідити можливі кореляції між запропонованими показниками для уникнення повторів.

Список використаних джерел

1. Weiss M. A. International P/L Insurance Output, Input and Productivity Comparisons. Geneva Papers on Risk and Insurance Theory. 1991. № 16. P. 179–200.
2. Drucker F. P. Management: Tasks, Responsibilities and Practices New York: Truman Talley Books / E.P. Dutton. 1986. 553 p.
3. Eling M., Huang W. An Efficiency Comparison of the Non-life Insurance Industry in the BRIC Countries. Working papers on risk management and insurance. University of St. Gallen. Institute of Insurance Economics. № 94 – November, 2011. 32p.
4. Національний стандарт України. ДСТУ ISO:9000:2015. Системи управління якістю. Вимоги. Видання офіційне. Київ: УкрНДНЦ, 2016. 45 с.
5. Національний стандарт України. ДСТУ ISO:9001:2015. Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів. Видання офіційне. Київ: УкрНДНЦ, 2016. 22 с.
6. Шірінян Л. В., Шірінян А. А. Ключові показники ефективності функціонування страхового ринку для держави. Бізнес Інформ. 2019. № 8. С. 158–164.
7. Демченко В. М. Методичні підходи до оцінки ефективності діяльності страхових компаній у сфері накопичувального страхування. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір. 2014. Вип. 1(105). С. 131–135.
8. Ткаченко Н., Рябоконт Н. Ефективність системи реалізації страхових продуктів у діяльності страховика. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2013. № 1. С. 122–133.
9. Панов М. М. Оценка деятельности и система управления компанией на основе KPI. М.: Инфра-М, 2013. 255 с.
10. Верховна Рада України. Закон України «Про захист економічної конкуренції». 2001. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#Text>

11. Антимонопольний комітет України. URL: <https://atcu.gov.ua/>
12. Внукова Н.М., Мамедова Е.Р. Теоретичні аспекти визначення сутності конкурентоспроможності страхових компаній. Ефективна економіка. 2020. №4. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7799>.
13. Левченко В.П. Теоретико–прагматичні підходи до формування конкурентоспроможності страховика. Світ фінансів. 2013. №1. С. 169–174.
14. Цобер І.Ю. Аналіз підходів до оцінювання конкурентоспроможності підприємств. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 6. С. 151–155.
15. Приступа Л.А., Харчук О.Б. Концептуальні засади конкурентоспроможності страхової компанії в сучасному ринковому середовищі. Економіка і суспільство. Випуск №13. 2017. С. 1201–1206.
16. Волохова Л.Ф. Рейтингування страховика як інструмент виявлення фінансових ризиків. Фінансові послуги. 2017. № 2. С. 14–19.
17. Романенко Є. Дискантне (публічне) рейтингування суб'єктів страхового бізнесу. Персонал. 2007. № 3. С. 24–27.
18. Войтович Л.М. Рейтингова оцінка страхових компаній в Україні: сутність і особливості. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. № 4. С. 801–805.
19. Шірінян Л. В. Рейтингова система і рейтинг–оцінка фінансової стійкості страхових компаній України. Світ Фінансів. 2007. Вип. 2 (11). С.152–163
20. Іонін М.Є. Параметри оцінки конкурентної позиції страхової компанії. Финансы, учет, банки. № 1 (20). 2014. С. 137–144.
21. Кулінічев П.К. Оцінка факторів впливу на конкурентну позицію підприємства/ П.К. Кулінічев // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2013. – № 45(1018) – С. 69–75.
22. Шевцова, О. Й. Портянова О.В. Конкурентна позиція банку: оцінка за видами діяльності [Текст]// Економічний аналіз : зб. наук. праць. 2015. Том 21. № 1. С. 212–219.
23. Hayes A. Return on Sales: What ROS Is and the Formula To Calculate It. Investopedia: Financial statements. URL: <https://www.investopedia.com/terms/r/ros.asp>
24. Рентабельність продажу. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Рентабельність_продажу
25. Шірінян Л. В., Шірінян А. А. Ключові показники ефективності функціонування страхового ринку для страхових компаній. Облік і фінанси. 2019. № 3(85). С.122–128.
26. Показники діяльності страхових компаній життя за 9 місяців 2023 року. Insurance Top №4(96). 2023. С. 23. URL: <https://forinsurer.com/news/23/11/20/43262>
27. Національний банк України: огляд небанківського фінансового сектору, листопад 2023. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Nonbanking_Sector_Review_2023-11.pdf?v=6
28. Національний банк України. Первинний ринок ОВДП. URL: <https://bank.gov.ua/ua/markets/primary-ovdp-chart>
29. Депозити в банках України. МінфінМедіа. URL: <https://minfin.com.ua/ua/deposits/>
30. Облігації внутрішньої державної позики. МінфінМедіа. URL: <https://index.minfin.com.ua/ua/finance/bonds/>

References

- Weiss M. A. (1991). International P/L Insurance Output, Input and Productivity Comparisons. Geneva Papers on Risk and Insurance Theory, № 16. P. 179–200.
- Drucker F. P. (1986). Management: Tasks, Responsibilities and Practices New York: Truman Talley Books / E.P. Dutton. 553 p.
- Eling M., Huang W. (2011). An Efficiency Comparison of the Non-life Insurance Industry in the BRIC Countries. Working papers on risk management and insurance. University of St. Gallen. Institute of Insurance Economics. № 94 – November, 32p.
- National standard of Ukraine (2016). DSTU ISO:9000:2015. Quality management systems. Requirements The publication is official. Kyiv: UkrNDNC, 45 p. (In Ukrainian)
- National standard of Ukraine (2016). DSTU ISO:9001:2015. Quality management systems. Basic provisions and glossary of terms. The publication is official. Kyiv: UkrNDNC, 22 p. (In Ukrainian)
- Shirinyan L.V., Shirinyan A.A. (2019). Key performance indicators of the insurance market for the state. Business–Inform, No. 8. P.158–164. (In Ukrainian)
- Demchenko V. M. (2014). Methodical approaches to the assessment of the effectiveness of insurance companies in the field of cumulative insurance. Socio–economic problems of the modern period of Ukraine. Problems of Ukraine's integration into the global financial space. Issue 1(105). P. 131–135. (In Ukrainian)
- Tkachenko N., Ryabokon N. (2013). Effectiveness of the insurance product sales system in the activity of the insurer. Bulletin of the Ternopil National Economic University. № 1. P. 122–133. (In Ukrainian)
- Panov M. M. (2013). Activity assessment and KPI–based company management system. M.: Infra–M, 255 p. (In Russian)

10. Verkhovna Rada of Ukraine (2001). Law of Ukraine «On Protection of Economic Competition». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#Text> (In Ukrainian)
11. Antimonopoly Committee of Ukraine. URL: <https://amcu.gov.ua/>
12. Vnukova N. M., Mamedova E. R. (2020). Theoretical aspects of determining the essence of the competitiveness of insurance companies. Efficient economy. No. 4. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7799>. (In Ukrainian)
13. Levchenko V. P. (2013). Theoretical and pragmatic approaches to the formation of the competitiveness of the insurer. World of finance. №1. P. 169–174. (In Ukrainian)
14. Tsober I. Yu. (2009). Analysis of approaches to assessing the competitiveness of enterprises. Actual problems of the economy. No. 6. P. 151–155. (In Ukrainian)
15. Prystupa L. A., Kharchuk O. B. (2017). Conceptual foundations of insurance company competitiveness in the modern market environment. Economy and Society. Issue 13. P. 1201–1206. (In Ukrainian)
16. Volokhova L. F. (2017). Insurer rating as a tool for identifying financial risks. Financial services. No. 2. P. 14–19. (In Ukrainian)
17. Romanenko E. (2007). Discant (public) rating of insurance business entities. Personnel. No. 3. P. 24–27. (In Ukrainian)
18. Voytovych L. M. (2015). Rating assessment of insurance companies in Ukraine: essence and features. Global and national economic problems. No. 4. P. 801–805. (In Ukrainian)
19. Shirinyan L. V. (2007). Rating system and rating-assessment of financial stability of insurance companies of Ukraine. World of Finance. Vol. 2 (11). P.152–163. (In Ukrainian)
20. Ionin M. E. (2014). Parameters for assessing the competitive position of an insurance company. Finance, accounting, banks. No. 1 (20). P. 137–144. (In Ukrainian)
22. Shevtsova, O. Y. Portyanova O.V. Konkurentna pozycja banku: otsinka za vydamy diyal'nosti [Tekst] Ekonomichnyy analiz : zb. nauk. prats'. 2015. Tom 21. № 1. S. 212–219. (In Ukrainian)
21. Kulinichev P.K. (2013). Assessment of factors influencing the competitive position of the enterprise. Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series: Technical progress and production efficiency. № 45(1018). P. 69–75. (In Ukrainian)
22. Shevtsova, O.Y. Portyanova, O.V. (2015). Competitive position of the bank: assessment by types of activity. Economic analysis: collection of science works. Volume 21. No. 1. P. 212–219. (In Ukrainian)
23. Hayes A. Return on Sales: What ROS Is and the Formula To Calculate It. Investopedia: Financial statements. URL: <https://www.investopedia.com/terms/r/ros.asp>
24. Profitability of sales. Wikipedia. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Рентабельність_продажу
25. Shirinyan L.V., Shirinyan A.A. (2019). Key performance indicators of the insurance market for insurance companies. Accounting and Finance. No.3 (85). P.122–128. (In Ukrainian)
26. Insurance Top (2023). Performance indicators of life insurance companies for 9 months of 2023. Insurance Top. №4(96). 2023. P. 23. URL: <https://forinsurer.com/news/23/11/20/43262> (In Ukrainian)
27. National Bank of Ukraine: Overview of the non-banking financial sector, November 2023. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Nonbanking_Sector_Review_2023-11.pdf?v=6 (In Ukrainian)
28. National Bank of Ukraine (2023). Domestic government bonds: primary market. URL: <https://bank.gov.ua/ua/markets/primary-ovdp-chart>
29. MinFin-Media (2023). Deposits in banks of Ukraine. URL: <https://minfin.com.ua/ua/deposits/> (In Ukrainian)
30. MinFin-Media (2023). Domestic government bonds. URL: <https://index.minfin.com.ua/ua/finance/bonds/> (In Ukrainian)

Дані про автора

Шірінян Артур Арамович,

аспірант кафедри банківської справи та страхування, фінансово-економічний факультет, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

e-mail: artur_shirinian@ukr.net

<http://orcid.org/0000-0003-4264-8799>

Data about the author

Artur Shirinian,

Ph. D. Student, Department of Banking and Insurance, Finance and Economics Faculty, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

e-mail: artur_shirinian@ukr.net